

Влияние γ -облучения на частоту розовых мутаций в волосках тычиночных нитей *Tradescantia* (клон 02) при облучении в дозах до 3.7 сГр

Хомиченко Алексей Анатольевич, кандидат биологических наук
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

Аннотация. В работе представлены данные по изучению частоты генетических нарушений в волосках тычиночных нитей *Tradescantia* (клон 02), после низкоинтенсивного γ -облучения от источника с ^{226}Ra в дозах до 3,7 сГр.

Ключевые слова: малые дозы, розовые мутации, *Tradescantia* (клон 02), γ -облучение, генетические нарушения, радиостойчивость, genetic damage, radioresistance, γ -irradiation, pink mutation

Abstract. The paper presents data on the study of the frequency of genetic disorders in the hairs of *Tradescantia* (клон 02) filaments after low-intensity γ -irradiation from a ^{226}Ra source at doses up to 3.7 cGy.

Введение: В настоящее время идет дискуссия, которая касается как характера биологических ответов на низкоинтенсивное облучения, так и наличия порога чувствительности живых организмов к нему. Складывающиеся к настоящему времени представления в этой области еще не стали общепринятыми. Изучение биологических эффектов ионизирующей радиации давно вышло за пределы собственно радиобиологии, и часто используется как средство для работы в других направлениях биологии Кузин (Кузин, 1970; 1976). Этот подход в полной мере может быть отнесен и к малым дозам ионизирующего излучения. Эффекты малых доз связаны с их влиянием на процессы, обеспечивающие целостность генома в ходе обычной жизнедеятельности клетки, а также при действии неблагоприятных факторов среды (Вейко, Спитковский, 1996), что делает их уникальным инструментом в области изучения устойчивости генетического аппарата. Сходство репаративных процессов у растений и животных, а также ответов на гамма-облучение позволяет вскрыть общие для них

закономерности в процессах, обеспечивающих устойчивость генома.

Материалы и методы. В работе использовалась тест-система «розовые соматические мутации (PCM) в волосках тычиночных нитей (ВТН)» *Tradescantia* (клон 02) (Ichikawa, 1971; Sparrow et al., 1972; Underbrink et al., 1993). Исходным материалом служили срезы растений с соцветиями, имеющими 2-3 междоузлия. Все соцветия были получены в весенне-летний период. Перед облучением срезы с соцветиями помещали в дистиллированную воду. Через 17 часов растения облучали от источника с ^{226}Ra . С 6-го по 21-й день после облучения подсчитывалось количество ВТН и количество розовых мутаций. Частоту цитогенетических нарушений подсчитывали как отношение мутантных событий к количеству волосков тычиночных нитей. Дозы облучения увеличивались за счет увеличения мощности облучения, время экспозиции составляло 20 ч.

Полученные данные графически представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Частота розовых соматических мутаций в ВТН *Tradescantia* (клон 02) при облучении в дозах до 3.70 сГр. Ось абсцисс – доза облучения (сГр), ось ординат – частота генетических нарушений (%).

Цитогенетическим эффектам в этом диапазоне доз свойственна определенная двойственность. В

ряде вариантов частота генетических нарушений близка к контрольному уровню. Они чередуются с

другими вариантами, где частота мутаций может статистически значимо повышаться как относительно первых, так и относительно контрольного уровня (рис. 1).

Размах между вариантами с минимальными и максимальными значениями можно оценить, как значительный, в виду небольших величин генетических эффектов в этом диапазоне доз. Разница между средним значением для двух групп из пяти вариантов с наибольшими и наименьшими значениями составляет 99 %. По-видимому, такая волатильность является характерной чертой цитогенетических эффектов в этом диапазоне доз, и отражает особенности реагирования репаративных механизмов на увеличение уровней облучения. По достижении частоты нарушений приблизительно в 0.20 – 0.25% клетки данной тест-системы отвечают снижением частоты генетических повреждений. Какие-то из вариантов этой группы по формальным признакам могут рассматриваться как варианты с двумя и тремя повторностями и являются довольно представительными (рис. 2).

Рис. 2. Частота розовых соматических мутаций в ВТН *Tradescantia* (клон 02) при облучении в дозах до 3.7 сГр. Ось абсцисс – доза облучения (сГр), ось ординат – частота генетических нарушений (%).

Таким образом, сравнительно невысокие величины генетических эффектов в диапазоне доз от 0.40 до 3.70 сГр, их изменения в узком коридоре значений при отсутствии выраженной зависимости от величины доз в этом диапазоне, свидетельствуют о высоком репаративном потенциале клеток цветочной меристемы *Tradescantia* (клон 02), достаточном для компенсации нарастающей дозовой нагрузки.

Надо подчеркнуть, что наблюдаемая зависимость не является отражением колебаний этого показателя в пределах наблюдаемого диапазона значений ошибки, или блужданием “где-то недалеко” от контроля. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что значения частоты генетических нарушений в диапазоне от 0.087 до 0.236% группируются вокруг двух уровней, образуя своего рода “пилу”. При

Важным моментом является то, что эти изменения частоты генетических нарушений наблюдаются при минимальных изменениях в величине доз. Так, частота розовых мутаций при облучении в дозе 0.6 сГр возрастает от 0.087% до 0.198% при облучении в дозе 0.96 сГр и снижается до 0.126%, при облучении в дозе 1.5 сГр. Частота нарушений при облучении в дозе 1.9 сГр снижается с 0.210% до 0.094% в варианте с облучением в дозе 2.3 сГр и возрастает до 0.209% при облучении в дозе 2.5 сГр (рис. 1).

Рассматривая представленный график как полигон распределения и разделив диапазон значений на пять равных частей, можно установить, что число вариантов для каждой части составит 3, 5, 1, 3, 4. При сравнительно небольшом числе вариантов мы можем с определенностью сказать, что такое распределение относится к нормальному, также оно не является просто равномерным. Не будет ошибкой сказать, что варианты, распределенные таким образом, тяготеют к двум разным уровням.

том, что этот эффект должен быть изучен тщательнее, подобное распределение, по-видимому, не является случайным. Частота генетических нарушений раз за разом снижается до контрольного уровня или несколько ниже, при минимальных изменениях в величине доз, как было отмечено выше.

Ранее целый ряд исследований был выполнен с участием данной тест-системы. В первую очередь к ним следует отнести Спэрроу с коллегами (Spartow at al., 1975; Underbrink at al, 1993), изучавшего генетические эффекты острого ионизирующего излучения в диапазоне от нескольких долей сГр до нескольких сотен сГр (Nauman at al., 1975). В них было показано, что выход розовых мутаций при остром облучении соцветий *Tradescantia* (клон 02) в дозах до несколь-

ких сГр не носит нелинейного характера. С некоторыми оговорками, получаемые зависимости “доза-эффект” могут считаться линейными. Это относится и к минимальным уровням доз γ -радиации, при облучении в дозах до нескольких сГр.

Таким образом в нашей работе было показано, что характер зависимости “доза-эффект” для выхода генетических нарушений при низкоинтенсивном облучении носит более сложный характер и качественно отличается от зависимости, получаемой при действии острого ионизирующего излучения.

Литература:

1. Вейко Н.Н., Спитковский Д.М. Изменения доступности ферментам рестрикции ДНК системы рибосомных генов лимфоцитов человека, индуцированные малыми дозами ионизирующего излучения // Радиационная биология. Радиоэкология, 1996. – Т. 36. – Вып. 6. – С. 865–873.
2. Кузин А.М. О стимулирующем действии ионизирующей радиации в малых дозах на биологические процессы // Инф. бюлл. научн. совета по проблемам радиобиологии, 1976. – Вып. 19. – С. 15–22.
3. Кузин А.М. Структурно-метаболическая теория в радиобиологии. – М., 1970. – 222 с.
4. Nauman, A. G. Underbrink and A. H. Sparrow Influence of Radiation Dose Rate on Somatic Mutation Induction in Tradescantia Stamen Hairs C. H. Radiat Res 1975 Apr;62(1):79-96.
5. Ichikawa S. Somatic mutation at low levels of chronic gamma-ray exposures in Tradescantia stamen hairs // Japan. J. Genetics, 1971. – Vol. 46 –№ 6. – P. 371 –381.
6. Sparrow A.H., Underbrink A.G., Ross H.H. Mutations induced in Tradescantia by small doses of X rays and neutrons: analysis of dose-response curves // Science, 1972. – Vol. 176. – P. 916–918.
7. Underbrink A.G., Schairer L.A., Sparrow A.H. Chemical mutagens: principles and methods for their detection / Hollaender A (ed) // Plenum Press, New York, 1993. – Vol. 3. – P. 71–207.